

Angewandte Wissenschaft » Originalarbeiten exklusiv für Sie vorgestellt

Aktuelle Rechtsprechung bestätigt Novel-Food-Einstufung von Hanfextrakten und Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln – Betäubungsmittelleinstufung von Cannabislebensmitteln ist weiterhin unklar

Dirk W. Lachenmeier*, Tabata Rajcic de Rezende, Stephanie Habel, Verena Bock, Constanze Sproll, Stephan G. Walch

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe, Weißenburger Straße 3, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung

Im Novel-Food-Katalog der Europäischen Kommission sind Cannabidiol (CBD) und Hanfextraktprodukte als neuartig eingestuft und benötigen somit vor dem ersten Inverkehrbringen eine Zulassung. Vonseiten der Lebensmittelunternehmen wird aber eine Vielzahl derartiger Produkte ohne Zulassung in den Verkehr gebracht und von der amtlichen Überwachung beanstandet. Sieben Gerichtsurteile haben mittlerweile einheitlich die Einstufung als Novel Food untermauert und die amtlichen Maßnahmen bestätigt. Es ist zu hoffen, dass sich die Lebensmittelunternehmen der Problematik bewusst werden und ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, indem sie die Sicherheit der Produkte im Rahmen eines Zulassungsverfahrens belegen.

Eine große Rechtsunsicherheit besteht allerdings weiterhin vor dem Hintergrund einer möglichen Betäubungsmittelleinstufung von Hanflebensmitteln, insbesondere solchen aus Blättern (beispielsweise als Tee).

Summary

In the Novel Food catalogue of the European Commission, cannabidiol (CBD) and hemp extract products are classified as novel and therefore require a marketing authorisation before being placed on the market for the first time. Contrary to this, a large number of such products has been placed on the market by food companies without approval and has been objected by the official control authorities. Seven court rulings meanwhile have uniformly supported the classification as Novel Food and have confirmed the official measures. It is to be hoped that the food business operators will become aware of the problem and fulfil their duty of care by proving the safety of products within the framework of approval procedures.

However, a great deal of legal uncertainty still exists within the framework of a possible narcotic classification of hemp foods, especially those made from leaves (e.g. as tea).

Einleitung

Wie in unserem kürzlich in dieser Zeitschrift erschienenen Übersichtsbeitrag über Hanflebensmittel ausgeführt wurde [1], ist die zentrale Frage zur Verkehrsfähigkeit von Cannabidiol (CBD) und hanfextrakthaltigen Produkten wie sog. CBD-Ölen die Novel-Food-Einstufung dieser Produkte. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die vor dem 15. Mai 1997 in der EU noch nicht in nennenswertem Umfang von Menschen verzehrt worden sind, sind als neuartig einzustufen (Verordnung (EU) 2015/2283). Nach Art. 6 Abs. 2 der genannten Verordnung dürfen nur zugelassene und in der Unionsliste gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 aufgeführte neuartige Lebensmittel in Verkehr gebracht werden.

Für die amtliche Lebensmittelüberwachung hatte sich die Situation bereits vor dem Hintergrund der früheren Einträge im Novel-Food-Katalog der EU-Kommission wie folgt dargestellt. Traditionelle, vor Mai 1997 verzehrte Hanflebensmittel wurden aus den Samen, jedoch nicht unter Mitverwendung von Extrakten gewonnen [1]. Durch die Klarstellung des Novel-Food-Katalogs im Jahr 2019 wurde diese Bewertung untermauert (Abb. 1). Darin werden Hanfprodukte wie Samen, Samenöl, Samenmehl und entfettetes Samenmehl explizit als nicht-neuartig bezeichnet, während Extrakte und daraus abgeleitete Produkte mit Cannabinoiden als neuartig eingestuft werden (zu den Änderungen des Katalogs mit Originalwortlaut und deutscher Übersetzung siehe z. B. [2]). Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass diese Einstufung für die Extrakte als solche und alle Produkte gilt, denen sie als Zutat zugesetzt werden (Abb. 1). Vor dem Hintergrund einer Reihe von Gerichtsentscheidungen, die derzeit zu diesem Themenkomplex ergangen sind, wird die Novel-Food-Einstufung und Verkehrsfähigkeit von Hanfpro-

* Dr. D. W. Lachenmeier, Lachenmeier@web.de, Tel.: 0721-926-5434, www.cvua-karlsruhe.de

dukten in diesem Artikel diskutiert. Eine große Unsicherheit besteht allerdings weiterhin vor dem Hintergrund einer möglichen Betäubungsmittelleinstufung von Hanflebensmitteln, so dass auch dieser Themenkomplex unter Rückgriff auf Rechtsquellen in die Betrachtung eingeschlossen wird.

Nennenswerter Verzehr

Eine wesentliche Grundlage der Einstufung als Novel Food ist der Ausschluss einer Verwendung für den menschlichen Verzehr als Lebensmittel in nennenswertem Umfang vor dem 15. Mai 1997. Tatsächlich gibt es historische Belege für die Verwendung von Cannabisextrakten vor 1997, allerdings außerhalb des Lebensmittelbereichs, nämlich als Drogen oder Arzneimittel. Ein weiteres Indiz für den Ausschluss eines Verzehrs von CBD-Produkten in nennenswertem Umfang vor 1997 ist eine aktuelle Umfrage im Jahr 2019, nach der die meisten Konsumenten (58 %) die Produkte das erste Mal in den zurückliegenden 6 Monaten ausprobiert haben [3]. Selbst in dieser Umfrage von 2019 wurde die Verwendungshäufigkeit von CBD als sehr ge-

ring beschrieben und auf die Aktualität vieler Erstanwender hingewiesen [3].

Frühere Veröffentlichungen unserer eigenen Arbeitsgruppe [4–7] wurden fälschlicherweise (z. B. in [8,9]) als Beleg für eine Verfügbarkeit von Hanfextrakten vor 1997 angeführt.

Es wird hierzu ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Probenahmen bzw. Marktübersichten der genannten Veröffentlichungen [4–7] in den Jahren 2002/2003 erfolgten und die dort genannten Produkte keinerlei Extrakte beinhaltenen.

Neben CBD und Hanfextrakten ist auch die Verwendung von Hanfblüten in der Regel als „neuartig“ einzustufen (z. B. als sog. CBD-Blüten oder Hanfblütentee). In der Arbeit von Hupf et al. aus dem Jahr 1997 wurden Nutzhanfblüten und Erzeugnisse daraus als Novel Food eingestuft [10]. Allerdings weist Taschan [11] – nach unserer Auffassung zu Recht – darauf hin, dass sich ein mit Hanfblüten gewürztes Bier bereits vor Inkrafttreten der alten Novel-Food-Verordnung auf dem deutschen Markt befand. Für hanfhaltige Getränke, die wie normales Bier gebraut werden (zusätzlich zur Hopfengabe etwa 40–50 g Hanfblüten pro hL Würze) kann somit nach Auffassung von Taschan [11] die Novel-Food-Verordnung keine Anwendung finden. Taschan

***Cannabis sativa* L.**

Common Names

In the European Union, the cultivation of *Cannabis sativa* L. varieties is permitted provided they are registered in the EU’s ‘Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species’ and the tetrahydrocannabinol (THC) content does not exceed 0.2 % (w/w). Some products derived from the *Cannabis sativa* plant or plant parts such as seeds, seed oil, hemp seed flour, defatted hemp seed have a history of consumption in the EU and therefore, are not novel. Other specific national legislation may restrict the placing on the market of this product as a food or food ingredient in some Member States. Therefore, it is recommended to check with the national competent authorities.

Status

Cannabinoids

Common Names

The hemp plant (*Cannabis sativa* L.) contains a number of cannabinoids and the most common ones are as follows: delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ^9 -THC), its precursor in hemp, delta-9-tetrahydrocannabinolic acid A (Δ^9 -THCA-A), delta-9-tetrahydrocannabinolic acid B (Δ^9 -THCA-B), delta-8-tetrahydrocannabinol (Δ^8 -THC), cannabidiol (CBD), its precursor in hemp cannabidiolic acid (CBDA), cannabigerol (CBG), cannabinol (CBN), cannabichromene (CBC), and delta-9-tetrahydrocannabinavarin (Δ^9 -THCV). Without prejudice to the information provided in the novel food catalogue for the entry relating to *Cannabis sativa* L., extracts of *Cannabis sativa* L. and derived products containing cannabinoids are considered novel foods as a history of consumption has not been demonstrated. This applies to both the extracts themselves and any products to which they are added as an ingredient (such as hemp seed oil). This also applies to extracts of other plants containing cannabinoids. Synthetically obtained cannabinoids are considered as novel.

Status

Abb. 1 EU-Novel-Food-Katalogeinträge zu „*Cannabis sativa* L.“ und „Cannabinoids“ (https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm?ascii=Cannabis, https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm?ascii=Cannabinoids, abgerufen am 2.1.2020)

[11] weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gesundheitliche Aspekte bei der Einstufung keine Rolle spielten, da der Tetrahydrocannabinol(THC)-Gehalt der zu dieser Zeit am Markt befindlichen Produkte geringer als 5 µg/L war. Nach dem Einheits-Übereinkommen von 1961 über Betäubungsmittel fallen lediglich Blüten- und Fruchtstände der Hanfkrautpflanze, denen das Harz nicht entzogen worden ist, unter den Begriff eines Betäubungsmittels. Insofern wurden von Harz befreite Blüten möglicherweise vor 1997 zur Bierherstellung eingesetzt [1]. In diesem Zusammenhang ist auch auf die oft unklare Verwendung des Begriffes „Extrakt“ hinzuweisen. Für Biere, die möglicherweise bereits 1996 auf den Markt gekommen sind, bezieht sich „Extrakt“ auf eine wässrige Extraktion von Hanfblüten mit einer Bierwürze (vor der Vergärung, Einsatz wie Hopfen) und kann somit nicht mit einem alkoholischen oder CO₂-Extrakt aus Gesamthanf zur Gewinnung eines CBD-reichen Produktes gleichgesetzt werden. Laut Google-Patents-Datenbank wurden derartige Verfahren zur Extraktion von CBD erst in den 2010er-Jahren angemeldet. Keinesfalls erlauben nach unserer Auffassung die angeführten Belege zur Bierherstellung den Nachweis eines nennenswerten Konsums von angereichertem CBD oder Hanfextrakten mit höheren THC-Gehalten als 5 µg/kg. Eine Verwendungsgeschichte gibt es somit lediglich für entharzte Blüten, da diese möglicherweise vor 1997 zur Bierherstellung eingesetzt wurden, woraus sich jedoch keine generelle Tradition für die Verwendung von harzhaltigen Blüten ableiten lässt [1].

Aktuelle Urteile zu Novel Food

Insgesamt sieben aktuelle Gerichtsbeschlüsse, die sich mit dem Komplex der Novel-Food-Einstufung von Hanfprodukten beschäftigen, wurden zwischen September 2019 und Januar 2020 veröffentlicht. Aufgrund der hohen Zahl lebensmittelrechtlicher Beanstandungen (allein in Baden-Württemberg wurden durch das CVUA Karlsruhe als zentrales Hanfproduktlabor im Jahr 2019 mehr als 50 Proben als Novel Food ohne Zulassung beurteilt) ist mit weiteren Urteilen zu rechnen.

In allen sieben bislang bekannt gewordenen Urteilen wurde die behördliche Einstufung der Produkte als Novel Food durch die Gerichte geteilt und Maßnahmen wie die Untersagung des Inverkehrbringens der Produkte bestätigt (Tab. 1). Die Argumente aus der Lebensmittelindustrie, warum CBD- bzw. Hanfextrakte keine neuartigen Lebensmittel seien, wurden durch die Gerichte durchweg entkräftet (Tab. 2). Interessanterweise befand sich bei den vorgetragenen Beweisen offensichtlich in keinem Fall auch nur der Versuch des Nachweises, einen nennenswerten Verzehr innerhalb der EU vor 1997 zu belegen, z. B. durch Lieferlisten. Alle Gegenargumente bezogen sich auf formelle Aspekte wie eine vermeintlich uneinheitliche Beurteilung innerhalb der EU, Änderungen der Katalogeinträge oder Beweislastumkehr (Tab. 2).

Da sich die Begründungen der Gerichte auffallend ähneln, ist nach Auffassung von *Niermann* [12] davon auszugehen, dass sich weitere Gerichte dieser Auffassung anschließen werden. Auch von Industrieseite wurde durch die European Industrial

Hemp Association (EIHA) der Beschluss gefasst, mit ihren Mitgliedern zusammen zu prüfen, ob gemeinsame Anträge auf Zulassung nach der Novel-Food-Verordnung Sinn ergeben und zu realisieren sind [12].

Ist eine Einstufung als Betäubungsmittel sachgerecht?

Nachdem die Gerichte mit den oben genannten Urteilen die Einstufung als Novel Food feststellten, sollte es über einen lebensmittelrechtlichen Vollzug möglich sein, das Inverkehrbringen dieser Produkte zu untersagen, bis die Sicherheitsbedenken durch die Lebensmittelunternehmen im Rahmen eines Zulassungsverfahrens entkräftet worden sind. Insofern scheint es zweckmäßig, CBD-Produkte, die vom Hersteller ohnehin mit der Zweckbestimmung als Lebensmittel (zumeist Nahrungsergänzungsmittel) in Verkehr gebracht werden, auf der Lebensmittel-Vollzugsschiene zu belassen.

Eine Einstufung als Arzneimittel schließt sich nach unserer Erfahrung – bis auf einzelne sog. Präsentationsarzneimittel durch Bewerbung mit eindeutigen Heilversprechen – aus, da zumeist eine pharmakologische Aktivität nicht zweifelsfrei belegt werden kann; so unterschreiten die CBD-Gehalte typischerweise sehr deutlich den aus klinischen Studien und zugelassenen Fertigarzneimitteln bekannten Dosisbereich (zur Einstufung siehe [1]). Das Verwaltungsgericht Hannover wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es für die Rechtmäßigkeit der lebensmittelrechtlichen Verfügung nicht von Bedeutung sei, wenn in einem anderen behördlichen Verfahren die Zulassungspflicht der Produkte nach dem Arzneimittelgesetz geprüft werde [13]. Neben einer Einstufung als Arzneimittel steht dann noch eine Einstufung als Betäubungsmittel im Raum. Aus der Presse wurden in 2019 eine ganze Reihe von Polizeiaktionen in Hanfläden bekannt, bei denen die Produktpalette (zumeist Hanfblüten) mit dem Verdacht sichergestellt wurde, dass es sich dabei um Betäubungsmittel und keine Lebensmittel handele [12,26,27]. Nach derzeitigem Stand des UN-Übereinkommens über Suchstoffe sind „Cannabis und Cannabisharz“ bzw. „Extrakte und Tinkturen aus Cannabis“, unabhängig aus welchem Pflanzenteil (Ausnahme Samen), von der Konvention abgedeckt und somit verboten [28]. CBD sowie andere Cannabinoide, die aus Hanfextrakten gewonnen werden, fallen so indirekt auch unter die UN-Einstufung als Betäubungsmittel. Die Einstufung von Cannabis ist derzeit in Überarbeitung.

Auch in der deutschen nationalen Umsetzung, dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG), gibt es komplexe Regelungen zu Cannabis (siehe auch unsere früheren Ausführungen zu diesem Themenkomplex in [1]). Laut Anlage I zum BtMG, Position „Cannabis“, Buchstabe a) sind Samen von Cannabis, die in der Regel keine Cannabinoide enthalten, von den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften ausgenommen, wenn sie nicht zum unerlaubten Anbau bestimmt sind. Aus Cannabissamen hergestellte Lebensmittel, z. B. Hanfsamen-Salatöl oder Hanfsamen-Bier, fallen somit nicht unter das BtMG.

Laut Buchstabe b) sind Pflanzen und Pflanzenteile von Cannabis ebenfalls von den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften

Tab. 1 Zusammenstellung von Urteilen zur Verkehrsfähigkeit von CBD und Hanfextrakt in Lebensmitteln

Quelle	Streitgegenstand	Urteil (Auszug)
VG Hannover 18.11.2019 Az. 15 B 3035/19 [13]	Hanfprodukte mit cannabidiolhaltigem Hanfextrakt	Das Inverkehrbringen der Hanf-Produkte verstößt gegen das Lebensmittelrecht, weil es sich bei Cannabinoiden, cannabinoidhaltigen Extrakten und damit hergestellten Lebensmitteln jeweils um neuartige Lebensmittel handelt, welche bislang in der EU keine entsprechende Zulassung haben. Dabei kommt es auf die möglicherweise zu beanstandenden THC-Werte nicht weiter an. Es ist nicht von Bedeutung, ob von den Produkten eine konkrete Gesundheitsgefahr ausgeht. Das Verbot des Art. 6 Abs. 2 Novel-Food-Verordnung dient gerade dazu, sicherzustellen, dass keine neuartigen Lebensmittel in Verkehr gebracht werden, die nicht zuvor auf Gesundheitsgefahren untersucht worden sind.
VG Gießen 11.11.2019 Az. 4 L 3254/19.GI [14]	Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel, die CBD oder mit Hanfextrakt angereichertes Hanföl mit erhöhtem THC-Gehalt enthalten	Anordnungen der Behörde zum sofortigen Rückruf und Untersagung des Inverkehrbringens sind rechtmäßig. Den Produkten fehlt die Novel-Food-Zulassung. Die Produktsicherheit ist im Zulassungsverfahren zu belegen.
VGH Baden-Württemberg 16.10.2019 Az. 9 S 535/19 [15]	CBD-Tropfen aus Cannabidiol-Extrakt und Hanfsamenöl	Da es sich bei den CBD-Tropfen um ein ohne Genehmigung vertriebenes sog. Novel Food handelt, hat die zuständige Behörde in ermessensfehlerfreier Weise das Inverkehrbringen mit sofortiger Wirkung untersagt. Aufgrund der Feststellung des lebensmittelrechtlichen Verstoßes war die Behörde unionsrechtlich zum Eingreifen verpflichtet. Die verfügte Untersagung des Inverkehrbringens gehört dabei zu den zulässigen Maßnahmen.
VG Düsseldorf 27.09.2019 Az. 16 L 2333/19 [16]*	Nahrungsergänzungsmittel CBD Hanfblüten-Extrakt und CBD-Kristalle	Das Inverkehrbringen der Produkte verstößt gegen die Novel-Food-Verordnung. Eine Zulassung wurde nicht erteilt. Für die Frage, ob es sich um ein neuartiges Lebensmittel handelt, kommt es nicht auf den Ausgangsstoff, sondern auf das daraus erzeugte, zu beurteilende Produkt an.
VG Stade 05.09.2019 Az. 6 B 735/19 [17]	CBD-haltiges Hanföl (Rohstoff zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln) mit 790–960 mg/kg THC	Die Sicherstellung von Hanföl bei einem Lohnhersteller, das zur Herstellung von nicht sicheren Enderzeugnissen verwendet wird, ist nicht zu beanstanden. Die angeordnete Verpflichtung zur Herausgabe einer Kundenliste zur Rückverfolgbarkeit der aus den Hanfölen hergestellten Erzeugnisse ist nicht zu beanstanden. Für behördliche Maßnahmen ist der Nachweis einer „Gefahr“ (z. B. der THC-Gehalt der Produkte) ausreichend. Eine akute Gesundheitsgefährdung bzw. ein Risiko (als Folge der Realisierung der Gefahr) muss dafür nicht belegt werden.
OVG Lüneburg 12.12.2019 Az. 13 ME 390/19	Siehe VG Stade	Bestätigung des Urteils des VG Stade vom 05.09.2019
VG Cottbus 08.01.2020 Az. 3 L 230/19	CBD Oral Drops	Die CBD Oral Drops sind neuartige Lebensmittel gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchst. A VO (EU) 2015/2283. Die Untersagung des Inverkehrbringens der „CBD Oral Drops“ und vergleichbarer Produkte ist in materieller Hinsicht offensichtlich rechtmäßig.

* Während der Drucklegung bestätigt durch Beschluss OVG NRW 23.01.2020 Az. 13 B 1423/19.

ausgenommen, wenn sie aus dem Anbau in Ländern der Europäischen Union mit zertifiziertem Saatgut stammen **oder** ihr Gehalt an THC 0,2 % nicht übersteigt **und** der Verkehr mit ihnen (ausgenommen der Anbau) ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen.

Diese Formulierung des Gesetzgebers wurde von *Vofß* [27] als „zumindest unglückliche Formulierung“ bezeichnet, die für den gemeinen Rechtsanwender kaum nachzuvollziehen sei. Diese Kritik bezieht sich darauf, welche der mit „und“/„oder“ verknüpften Merkmale kumulativ zu erfüllen seien. Leider gibt es keine aktuellen Urteile zu diesem Bereich, aber durch die genannten Sicherstellungen sind nach Presseberichterstattung mehrere Verfahren anhängig.

Unter Rückgriff auf frühere Urteile aus den Jahren 2002 bis 2016 (siehe Tabelle 3) könnte man derzeit zu dem Schluss gelangen, dass unverarbeitete Hanfblatt- und Hanfblütenprodukte als Betäubungsmittel einzustufen sind. Während Hanfblüten

auch durch ihren Novel-Food-Status als kritisch zu bewerten sind, wurde für Hanfblätter die Empfehlung abgegeben, diese ausschließlich verarbeitet in Teemischungen mit anderen Pflanzen in Verkehr zu bringen, sodass ein Missbrauch zu Rauschzwecken mit Sicherheit ausgeschlossen ist [1]. Allerdings wurden in einem bekanntgewordenen Fall auch Hanfteemischungen mit weiteren Bestandteilen, wie Zitronenverbänen, Brombeerblättern, Johannisbeeren oder Brennnesseln, als Betäubungsmittel eingestuft [29], obwohl hier sicherlich eine Verarbeitung erfolgt ist und ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen scheint.

Interessanterweise stehen diese Gerichtsurteile zum Betäubungsmittelkomplex im Widerspruch zu früheren Mitteilungen der Bundesbehörden. So wird in einem durch Dritte im Internet veröffentlichten behördeninternen Schreiben des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen an den Kreis Höxter mitgeteilt, dass das Bundesministerium für

Tab. 2 Zusammenstellung von oft angeführten Argumenten gegen eine Novel-Food-Einstufung von CBD und Hanfextrakten und deren Widerlegung*

Argumente contra Novel-Food-Einstufung	Widerlegung mit Quellenangabe	Anmerkung der Autoren
Novel-Food-Katalog ist rechtlich unverbindlich [18]	Der Novel-Food-Katalog hat eine Indizwirkung und große praktische Bedeutung, die durch den Lebensmittelunternehmer widerlegt werden muss [13,15,16].	Auch aus einer Mitteilung der deutschen Bundesregierung geht hervor, dass Erzeugnisse, die CBD-haltige Extrakte aus der Hanfpflanze enthalten, in der EU als neuartige Lebensmittel eingestuft werden [19]. Das BVL bestätigte in einem Merkblatt diese Auffassung [20].
Novel-Food-Katalog wurde mehrfach geändert [18]	Die Änderungen der Einträge schwächen den Aussagegehalt des Katalogs nicht. Die Kommission ist verpflichtet, den Katalog auf dem neuesten Stand zu halten. Die Änderung des Eintrags „Cannabinoids“ im Jahr 2019 ist nicht als Abkehr von der bisherigen Einschätzung, sondern als Klarstellung zu verstehen [16].	Bereits nach dem alten Wortlaut des Katalogs waren CBD und Hanfextrakte als „neuartig“ einzustufen, so wurde bereits am 24.02.2016 ein Novel-Food-Zulassungsantrag für Cannabidiol-Extrakt aus <i>Cannabis sativa</i> L. gestellt (das Verfahren ist noch offen). Vonseiten der amtlichen Überwachung wurden CBD-Produkte bereits vor 2019 als „Novel Food“ beurteilt (siehe z. B. Gutachten des CVUA Karlsruhe vom 19.04.2018 erwähnt in [15]).
Schreiben der EU-Kommission vom 03.03.1998: „Lebensmittel, die Teile der Hanfpflanze enthalten, [fallen] nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 258/97“ (öffentlich verfügbar als Anlage in [9]).	Ältere Stellungnahmen der Kommission haben weiterhin Gültigkeit. Aus ihnen kann allerdings nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sämtliche Erzeugnisse der Hanfpflanze, also beispielsweise auch isolierte Einzelsubstanzen wie Cannabinoide oder mit Cannabinoiden angereicherte Extrakte, als Lebensmittel verkehrsfähig wären [19].	Produkte wie CBD-Öle wurden 1998 noch nicht als Lebensmittel vertrieben. Insofern konnte sich die Kommission zu deren Einstufung überhaupt nicht äußern. Nach aktueller Einstufung der EU-Kommission sind <i>Cannabis sativa</i> -Extrakte neuartig (siehe auch [2]).
Nachricht der Food Standards Agency (London): „CBD enriched of CO ₂ is not a novel food.“ (zitiert in [18])	Mangelnde Beweiskraft, kein konkretes Produkt benannt. Mitteilung ist zwischenzeitlich überholt, da sich GB der Auffassung der Kommission angeschlossen hat [15,16].	
<i>Cannabis sativa</i> -Einträge in italienischer und belgischer Positivliste (sog. „BELFRIT LIST“) (s. Angaben in [18])	Die Listen enthalten nicht die erforderlichen Nachweise für einen nennenswerten Verzehr vor 1997 [15]. Die Quellen beziehen sich unspezifisch auf die Hanfpflanze und nicht auf Cannabidiol/Hanfextrakte. Einstufung ist für jeden Einzelfall zu treffen [15].	
Vermeintlich uneinheitliche Beurteilung innerhalb der EU	Der Novel-Food-Katalog wird im Konsens mit den Mitgliedstaaten abgestimmt [19]. Die Sichtweise zu CBD war einheitlich [2]. Mind. D, A, CH, GB äußerten sich weiterhin öffentlich zur Einstufung als Novel Food [20–23].	Laut RASFF-Portal gibt es Notifizierungen von CBD als „unauthorized novel food ingredient“ aus DK, D, PL, LT, I, GR, E, S, CH, BE, FI, AT
Es gibt eine „jahrhundertalte Verzehrsgeschichte“ für Hanfblätter, -blüten und deren Extrakte [9].	Die vermeintlichen Belege beziehen sich nicht auf den Konsum als Lebensmittel. Die Quellen, zumeist historische Buchliteratur, benennen keinen „nennenswerten“ Verzehrsumfang. Für isolierte Cannabinoide oder mit Cannabinoiden angereicherte Extrakte sind bislang keine Belege für einen entsprechenden nennenswerten Verzehr erbracht worden. Derartige Produkte haben erst in letzter Zeit Marktrelevanz erlangt [19].	Patente zur Herstellung von Cannabidiol-Extrakten wurden laut Google Patents erst deutlich nach 1997 angemeldet (z. B. CN106831353A zur Ethanolextraktion, 2016; CN105505565A zur CO ₂ -Extraktion, 2015; EP3150264A1 zur Vakuum-Destillation, 2015).
Bulgarien erteilte ein „Free Sale Certificate“ für CBD-Extrakt-haltiges Produkt.	Das Zertifikat wurde annulliert [13].	Produktzusammensetzung war ohnehin unklar und nicht zu verallgemeinern. CBD-haltige Produkte werden auch in Bulgarien als nicht verkehrsfähig angesehen.
Lebensmittel aus oder mit Blättern und Blüten des Nutzhanfs fallen nicht unter das BtMG, soweit der darin enthaltene THC-Gehalt derartig gering ist, dass hierdurch nicht mit gesundheitsschädlichen Auswirkungen gerechnet werden könne.	Der Richtwert von 150 µg/kg wird um ein Vielfaches überschritten. Insofern ist ein Unterschied zwischen Hanfölextrakten und der Pflanze <i>Cannabis sativa</i> sowie deren Blättern und Blüten zu machen. Denn mit Hanföl-Extrakt ist ein deutlich höherer THC-Gehalt verbunden [17].	Die Betäubungsmittel-Ausnahmeregelung dieser Produkte ist ebenfalls umstritten (s. Text).

Tab. 2 Zusammenstellung von oft angeführten Argumenten gegen eine Novel-Food-Einstufung von CBD und Hanfextrakten und deren Widerlegung* (Forts.)

Argumente contra Novel-Food-Einstufung	Widerlegung mit Quellenangabe	Anmerkung der Autoren
Belege für die Verwendung von Hanfblüten zur Herstellung von etherischen Ölen (7,5 t jährlich in Europa) für die Nahrungs- und Getränkeindustrie sowie für medizinische Zwecke [9]	Belegt keinen nennenswerten Verzehr. Für Lebensmittelaromen und Arzneimittel gilt die Novel-Food-Verordnung nicht [13,16].	
Extrakte von nicht-neuartigen Pflanzenteilen können nicht neuartig sein [18].	Im Prinzip ist diese Einschätzung richtig, jedoch werden die vorliegenden CBD-reichen Produkte gerade nicht aus nicht-neuartigen Pflanzenteilen (wie den Samen) hergestellt, sondern aus der Gesamtpflanze inkl. Blüte. Weiterhin ist auszuschließen, dass der Herstellungsprozess zu Änderungen der verwendeten Zutaten mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die öffentliche Gesundheit führen kann [16].	Nach <i>Hütthaler-Brandauer</i> muss zur Vermeidung des Novel-Food-Status der Nachweis gelingen, dass ein CBD-Extrakt in seiner speziellen Ausgestaltung entweder vor dem 15.05.1997 in nennenswertem Umfang in der Union für den menschlichen Verzehr verwendet wurde oder eine Verwendungsgeschichte als sicheres Lebensmittel in der Union hat [24]. Beides erscheint für CBD oder Hanfextrakt nicht gegeben zu sein. Unter bestimmten Umständen kann auch ein Extrakt aus nicht-neuartigen Pflanzenteilen neuartig sein (s. u.).
Die Verwendung eines üblichen, klassischen Lebensmittel-Extraktionsverfahrens kann nicht zu einer Einstufung als neuartig führen [18].	Es ist nicht maßgeblich, ob das verwendete Verfahren (wie CO ₂ -Extraktion) vor dem Stichtag in der EU gebräuchlich war. Entscheidend ist vielmehr, ob der konkret angebotene Extrakt die Merkmale eines neuartigen Lebensmittels erfüllt [16].	Nur weil eine Extraktionsmethode in der Union üblich war, d. h. im Lebensmittelbereich verwendet wurde, jedoch noch nie auf eine bestimmte Pflanze angewendet wurde, ist der Novel-Food-Status nicht ausgeschlossen [24].
Beweislast, ob ein Produkt die Tatbestandsvoraussetzungen eines neuartigen Lebensmittels erfüllt, liegt bei der Behörde [18].	Der Lebensmittelunternehmer ist beweisbelastet [15]. Gemäß Art. 4 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 2015/2283 überprüft der Lebensmittelunternehmer, ob Lebensmittel, die er in der Union in Verkehr bringen will, in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen oder nicht.	Nach dem aktuellen Stand der Rechtsprechung auch außerhalb der CBD-Problematik ist dem Unternehmer in Bestätigung des Art. 4 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 2015/2283 die Beweislast auferlegt (VGH Mannheim 23.10.2017 – 9 S 1887/17, OVG Saarlouis 27.2.2019 – 2 B 294/18, VG Würzburg, 27.07.2018 – W 8 S 18.904, s. [25]).
Cannabidiol und Hanfextrakt fallen in die Ausnahmevoraussetzung der Kategorie iv des Art. 3 Abs. 2 a) Novel-Food-Verordnung (EU) 2015/2283	CBD wird aus den Pflanzenbestandteilen mittels Extraktion „isoliert“ oder „erzeugt“. Jedoch haben die Produkte keine Verwendungsgeschichte als sichere Lebensmittel in der Union. Insofern ist die Ausnahmevoraussetzung nicht gegeben [13].	Selbst bei Extrakten, die aus herkömmlichen Lebensmitteln hergestellt werden, kann es sich bei entsprechender Anreicherung u. U. nicht mehr um „übliche“ Lebensmittelzutaten handeln, die keiner Zulassung bedürfen. Somit ist selbst ein Hanfextrakt, der aus den traditionell verwendeten Pflanzenteilen wie Samen hergestellt ist, auf seinen Novel-Food-Status zu überprüfen.
CBD und Hanfextrakte fallen unter die Übergangsvorschrift von Art. 35 Novel-Food-Verordnung (EU) 2015/2283	Die Übergangsregelung betrifft neu hinzugekommene Kategorien und somit nicht bisher in den Anwendungsbereich der Novel-Food-Verordnung fallende Lebensmittel, die jedoch bis zum 01.01.2018 rechtmäßig im Verkehr waren. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Die einschlägige Kategorie iv fand sich bereits in VO (EG) Nr. 258/97 [13] und CBD-haltige Produkte waren zuvor nicht rechtmäßig im Verkehr.	

* Argumente entnommen aus öffentlich verfügbaren Gutachten, die für Verbände oder Industrie erstellt wurden (siehe Literaturzitate) bzw. aus den in den Gerichtsurteilen zitierten Angaben der Antragssteller (Literaturzitate dann in Spalte „Widerlegung“)

Gesundheit (BMG) im Nachgang der Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken ([31], siehe Tabelle 3) keinen Handlungsbedarf sehe, das BtMG zu ändern [35]. Insbesondere werde die Auffassung des Gerichts nicht geteilt, der Gesetzgeber habe die THC-armen Sorten des Hanfes ausschließlich zur Nutzbarmachung als Rohstoff für Textilien und Papier wieder zugelassen [35]. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte (BfArM) wie auch das BMG legen das Gesetz so aus, dass lediglich bearbeitete oder unbearbeitete Pflanzen und Pflanzenteile des Nutzhanfs, die nach der Ernte für die industrielle Verarbeitung abgegeben werden, nicht jedoch die verarbeiteten Pflanzenteile in Endprodukten, reglementiert werden [35]. Das MKULNV hat angegeben, die Auffassung der Bundesregierung zu teilen, sodass Lebensmittel aus oder mit Blät-

Tab. 3 Zusammenstellung von Urteilen zur Betäubungsmittelleinstufung von Hanftee und verwandten Produkten*

Quelle	Streitgegenstand	Urteil (Auszug)
OLG Hamm 21.06.2016 Az. 4 RVs 51/16 [30]	Industriehanf als Räucherhanf oder als Inhalt von Duftkissen (0,2–0,4 % THC)	Neben dem Anbau von zertifiziertem Saatgut ist auch bei dieser ersten Alternative der Ausnahmeregelung zusätzlich erforderlich, dass der Verkehr mit Cannabisprodukten ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen. Erst wenn durch eine Verarbeitung ein unbedenkliches Cannabisprodukt entstanden ist, welches zu Rauschzwecken nicht (mehr) gebraucht werden kann, ist die Veräußerung an einen Endverbraucher zulässig. Hanf-Duftkissen mit 0,2–0,4 % THC sind – wenn auch nur mit einer geringen Berausungsqualität – rauschfähig.
OLG Zweibrücken 25.05.2010 1 Ss 13/10 [31]	Räucherhanf/Duftkissen mit Hanfblüten (0,34 % THC)	Der Ausnahmetatbestand gem. Anlage I zum BtMG Stichwort „Cannabis“ wird verneint, insbesondere auch der Ausnahmetatbestand gem. lit b). Danach sind vom BtMG Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen ausgenommen, wenn [...] der Verkehr mit ihnen ausschließlich gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen. Diese Zwecke müssen nicht nur beim Verkäufer, sondern vor allem bei dem Endnutzer vorliegen. Bei der Abgabe der Räuchermischung zu Konsumzwecken fehlt es bereits am Vorliegen gewerblicher Zwecke. Auf die weitere Frage, ob diese einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen, kommt es nicht mehr an.
OLG Nürnberg 17.01.2006 Az. 2 St OLG Ss 243/05 [29]	Hanftee mit Zitronenverbene und Brombeerblättern (0,0034 % THC), Hanftee mit schwarzen Johannisbeeren und Brombeerblättern (0,0065 % THC), Hanftee mit Brennnessel und Brombeerblättern (0,0076 % THC)	Beim Vertrieb von Hanftee mit THC-Gehalt handelt es sich grundsätzlich um ein erlaubnispflichtiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln, weil die Betäubungsmittelleigenschaft eines Stoffes allein durch seine Aufnahme in die Positivliste der Anlagen I-III begründet wird, ohne dass es zusätzlich auf die konkrete Berausungsqualität oder die Konsumfähigkeit des Stoffes ankommt. Die zu Anlage I Teil B Stichwort „Cannabis“ lit. b getroffene Ausnahmeregelung greift im vorliegenden Fall nicht ein. Der Verkauf von Hanftee diene ausschließlich Konsumzwecken, keinesfalls aber gewerblichen Zwecken der Käufer.
AG Horb 13.04.2004 Az. 2 Ds 13 Js 14362/02 [32]	Hanf-Teemischungen (< 0,01 % THC)	Der Umstand, dass diese minimale THC-Konzentration (unter 0,01 %) aus wissenschaftlicher Sicht nicht ausreicht, um durch den Konsum der Teemischung einen Rauschzustand hervorzurufen, hebt die Betäubungsmittelqualität der Teemischungen nicht auf. Zwar liegt der THC-Gehalt unter 0,3 %, doch dient der Verkehr keinen gewerblichen Zwecken.
BayObLGH 25.09.2002 Az. 4 St RR 80/02 [33]	Knasterhanf (Tabakersatz) mit 0,03 % THC	Der Ausnahmetatbestand wird verneint. Der Gehalt an THC übersteigt zwar 0,3 % nicht, jedoch diene die Veräußerung nicht ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen. Die gewerblichen Zwecke müssen beim Endverbraucher vorliegen und nicht beim Veräußerer. Damit fehlt es schon am Vorliegen „gewerblicher Zwecke“, sodass es auf die weitere Frage, ob diese einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen, nicht mehr ankommt.
BayObLGH 21.02.2002 Az. 4 St RR 7/2002 [34]	Hanftee-Aufgussbeutel vom Marihuana-Typ (1,4 % THC)	Der Angeklagte und seine Käufer handelten im stillschweigenden Einverständnis, dass der Inhalt der Tee-Aufgussbeutel zum Konsum als Betäubungsmittel und zur Erzielung des gewünschten Rauschzustandes bestimmt war.

* Während der Drucklegung hat das LG Braunschweig entschieden, dass die Veräußerung von Hanfblütentees an Endverbraucher trotz des niedrigen Wirkstoffgehalts ein unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln darstellt (LG Braunschweig 29.01.2020 Az. 4 KLS 5/19).

tern und Blüten von Nutzhanf aus der Geltung des BtMG ausgenommen sind und den lebensmittelrechtlichen Vorschriften unterliegen [35]. Diese Auslegung entspricht prinzipiell auch der Praxis der Lebensmittelüberwachung in den Jahren seit 1996, wonach diese Produkte als Lebensmittel toleriert und lebensmittelrechtlich beurteilt wurden.

Im Widerspruch dazu steht eine aktuelle Einstufung des BfArM, wonach die Abgabe von Produkten wie Tee, Tabakersatz oder Duftkissen aus lediglich getrockneten und zerkleinerten Nutzhanfpflanzen für unzulässig erklärt wird [36].

Die bisherige pragmatische Einstufung der Lebensmittelüberwachungsbehörden, die zu einer großen verfügbaren Produktvielfalt geführt hat, steht in offensichtlichem Widerspruch zu den Gerichtsurteilen (Tab. 3), aber auch zur juristischen

Fachliteratur. Nach Auslegung des Gesetzestextes durch *Winghofer* [26] wäre auch unverarbeiteter Hanfsamen (etwa im Müsli) als Betäubungsmittel einzustufen, da dieser noch keimfähig ist und somit einen unerlaubten Anbau ermöglicht. Lediglich verarbeitete Hanfsamen, die durch die Verarbeitung ihre Keimfähigkeit verloren haben, würden ein strafrechtliches Risiko sicher ausschließen.

Bezüglich der weiteren Pflanzenteile, insbesondere der Hanfblätter, merkt *Winghofer* [26] vor dem Hintergrund der Rechtsprechung zutreffend an, dass die wortlautgetreue, kumulative Auslegung der Ausnahmeregelungen mit der Voraussetzung eines gewerblichen Zweckes derartige Lebensmittel unabhängig von ihrem (geringen) THC-Gehalt zu einer Einstufung als „nicht verkehrsfähig“ führt.

Winghofer [26] weist allerdings darauf hin, dass – sofern eine Berausungsqualität gegen null ginge, wenn beispielsweise die THC-Richtwerte des ehemaligen Bundesinstituts für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) [37] eingehalten werden – die Frage zu stellen sei, ob der Ausnahmetatbestand der Anlage I b) BtMG teleologisch zu erweitern wäre. Dementsprechend argumentieren auch *Louis* und *Michaelis* [38] aufgrund des verfassungsrechtlichen Ultima-Ratio-Gebotes des Strafrechts für eine weite Auslegung. So könnte eine strafrechtliche Verfolgung von CBD-Produkten gesellschaftlich nicht gewollt sein und den Nutzen des Strafrechts unterlaufen [38].

Diese Auffassungen sind insbesondere vor dem Hintergrund der bereits im Schreiben des MKULNV [35] erwähnten Intention des Gesetzgebers zu diskutieren. So führt die Begründung zur 7. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung an, dass ein Missbrauch THC-armer Hanfsorten heutzutage nicht zu erwarten ist, weil deren Verwendung weder für Drogenhändler profitabel noch für Missbraucher geeignet sei. Darüber hinaus wird – abgesehen vom Anbau – jeglicher Verkehr mit Cannabis, der einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließt, in die Ausnahmeregelung einbezogen, um eine umfassende wirtschaftliche Verwertung der Hanfpflanze zu ermöglichen [39]. In dieser Begründung zur Änderung des BtMG wird somit eine Lebensmittelverwendung nicht explizit ausgeschlossen. Die Intention des Gesetzgebers ist somit in der Rechtsprechung möglicherweise unzureichend berücksichtigt, da die Verwertungsmöglichkeit auf die „industrielle und energetische Verwendung“ eingeschränkt wurde [30,31]. Ebenso weist *Patzak* [40] auf die unterschiedliche Interpretation der Ausnahmeregelungen des BtMG hin. Nach der einen Auslegung handelt es sich bei Lebensmitteln aus Nutzhanfanteilen um gesetzmäßige Produkte im Sinne der Ausnahmeregelung des BtMG, die nicht einer strafrechtlichen, sondern lediglich einer lebensmittelrechtlichen Kontrolle unterlägen. Die Rechtsprechung dagegen habe von Anfang an diese Ausnahmeregelung (nach Ansicht von *Patzak* zu Recht) weitaus enger interpretiert. Über die Gegenstände der Gerichtsurteile hinaus sieht *Patzak* somit den Vertrieb sämtlicher Lebensmittel und Getränke aus Hanfpflanzenbestandteilen (mit Ausnahme von den Samen) als strafbar an, da es grundsätzlich am gewerblichen Zweck bei dem Endnutzer mangle [40]. Durch diese gefestigte Auffassung erklärt *Winghofer* [26] auch das Handeln der Ermittlungsbehörden – erkennbar in Form von Durchsuchungen und Beschlagnahmungen.

Aus Sicht der Autoren kann bis zu einer Klärung der Situation, bevorzugt durch eine klarstellende Überarbeitung des BtMG, wie bereits 2012 von der Arbeitsgruppe Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände, Wein und Kosmetika (ALB) der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) gefordert, als pragmatische Lösung die teleologische Erweiterung der Ausnahmeregelung auf Produkte erfolgen, die durch sehr geringe THC-Gehalte (z. B. < 0,01 % s. [32]) gesichert nicht zum Missbrauch geeignet sind. In unklaren Fällen, die der Lebensmittelüberwachung bekannt werden, könnten die Vorgänge zur Prüfung der Betäubungsmittelleinstufung an die dafür zuständigen Behörden abgegeben werden.

Unabhängig von der Betäubungsmittelleinstufung müssen Hanfpflanzenteile, die als Tee vermarktet werden, den lebensmittelrechtlichen Anforderungen genügen, insbesondere die Richtwerte des ehemaligen BgVV einhalten [37]. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass eine Überschreitung der akuten Referenzdosis der European Food Safety Authority (EFSA) von 1 µg/kg Körpergewicht/Tag [41] ausgeschlossen ist.

Schlussbetrachtung

Aus Sicht des Handels und der Lebensmittelindustrie stellt sich die Situation mit Hanflebensmitteln nur schwer verständlich dar [12]. Erschwert wird die Situation sicherlich dadurch, dass Tatsachen oder Rechtsvorgaben von bestimmten Kreisen vorwiegend als unklar oder unsicher dargestellt werden und somit einige wohl sehr naiv handelnde Startup-Unternehmen in der Hanfbranche bewusst in die Irre geführt und einem strafrechtlichen Risiko ausgesetzt werden, wie sich auch durch die zahlreichen in der Presse berichteten Polizeiaktionen gezeigt hat. Zumindest für den Bereich Novel Food wurde durch die ergangenen Urteile eine Klärung der Situation herbeigeführt. Es ist zu hoffen, dass derartig unsichere Produkte wie THC-belastete CBD-Öle (1/3 der Produkte in unserer Untersuchungsserie wurden als gesundheitsschädlich beurteilt [42]) vom Lebensmittelmarkt entfernt werden. Weiterhin bleibt zu hoffen, dass auch die Lebensmittelunternehmen im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht die aktuelle Rechtsprechung wahrnehmen und umsetzen.

Das Beispiel der CBD-Produkte mit gesundheitsschädlich hohen THC-Gehalten [42], die ohne Zulassung auf den Markt kamen, belegt auch die Sinnhaftigkeit der Novel-Food-Gesetzgebung, während deren proaktive Beachtung durch die Lebensmittelunternehmen offensichtlich noch zu wünschen übrig lässt.

Die seit Jahren aus Überwachungskreisen geforderte Einführung von europaweit vereinheitlichten Grenzwerten für THC in Lebensmitteln und der eindeutige Ausschluss aus der Betäubungsmittelgesetzgebung bei Einhaltung dieser Grenzwerte würden darüber hinaus sicherlich zu einer größeren Rechtssicherheit führen.

Literatur

- [1] *Lachenmeier DW et al.*: Hemp food products – an update. Deut Lebensm Rundsch 115, 351–372 (2019).
- [2] Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Verkehrsfähigkeit von Cannabidiol(CBD)-haltigen Lebensmitteln. WD 5 – 3000-065/19. Deutscher Bundestag, Berlin (2019).
- [3] *Hudock C*: CBD across the pond: cannabidiol use in Europe. New Frontier Data, Washington, DC, USA (2019).
- [4] *Lachenmeier DW et al.*: Determination of cannabinoids in hemp food products by use of headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Anal Bioanal Chem 378, 183–189 (2004).
- [5] *Lachenmeier DW, Walch SG*: Analysis and toxicological evaluation of cannabinoids in hemp food products – a review. Electron J Environ Agric Food Chem 4, 812–826 (2005).

- [6] *Lachenmeier DW, Walch SG*: Current status of THC in German hemp food products. *J Ind Hemp* 10, 5–17 (2006).
- [7] *Lachenmeier DW*: Hemp food products – A problem? *Deut Lebensm Rundsch* 100, 481–490 (2004).
- [8] *Büttner T*: Europäische Kommission/Novel-Food-Katalog-Einträge zu Cannabis sativa und Cannabinoiden. PR-Nr. 261/16. <https://web.archive.org/web/20191211124640/http://imperma.at/AC-daten/Buettner-Gutachten-2019.pdf> [abgerufen am 11.12.2019] (2019).
- [9] *Piper H*: Berteilung der Pflanze „Cannabis Sativa“ und deren Pflanzenteile als Novel Food (mit Anlage Clinical Investigation Support: Hanfsamenöl mit Cannabidiol-reichem Hanfextrakt). <https://web.archive.org/web/20191211130745/http://imperma.at/AC-daten/Piper-Gutachten-2019.pdf> [abgerufen am 11.12.2019] (2019).
- [10] *Hupf H, Gerstenberg H, Zeitler K*: „Nutzhanf-Drinks“. Zur Frage nach der Lebensmitteleigenschaft (Genußwert) und der rechtlichen Zuordnung von Nutzhanf. *Brauwelt* 137, 2119–2123 (1997).
- [11] *Taschan H*: Hanfhaltige Lebensmittel: Psychedelische Lebensmittel, neuartige Lebensmittel oder Rauschmittel? *Verbraucherdienst* 44, 144–148 (1999).
- [12] *Niermann K-F*: CBD und medizinisches Cannabis – der Jahresrückblick. <https://web.archive.org/web/20191211131344/https://www.leafly.de/cbd-medizinisches-cannabis-jahresrueckblick/> [abgerufen am 11.12.2019] (2019).
- [13] VG Hannover: Beschluss vom 18. November 2019 – 15 B 3035/19. ECLI:DE:VGHANNO:2019:1118.15B3035.19.00 (2019).
- [14] VG Gießen: Entscheidung vom 11. November 2019 – 4 L 3254/19. GI (2019).
- [15] VGH Baden-Württemberg: Beschluß vom 16. Oktober 2019 – 9 S 535/19 (2019).
- [16] VG Düsseldorf: Beschluss vom 27. September 2019 – 16 L 2333/19 (2019).
- [17] VG Stade: Beschluss vom 05. September 2019 – 6 B 735/19. ECLI:DE:VGSTADE:2019:0905.6B735.19.00 (2019).
- [18] *Büttner T*: Rechtsgutachten Novel Food. PR-Nr. 261/16. <https://web.archive.org/web/20191215152653/http://eiha.org/media/2014/08/16-10-26-Rechtsgutachten-CBD-Novel-Food.pdf> [abgerufen am 15.12.2019] (2016).
- [19] Deutscher Bundestag: Einschränkung von CBD durch Novel-Food-Verordnung und Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. Drucksache 19/11922. Deutscher Bundestag, Berlin, Deutschland (2019).
- [20] BVL: Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabidiol (CBD). Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin, Deutschland (2019).
- [21] Sozialministerium: Verkaufsverbot von CBD-haltigen Lebensmitteln und Kosmetika. Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Wien, Österreich (2018).
- [22] BAG: Produkte mit Cannabidiol (CBD). Überblick und Vollzugshilfe. Stand am 05.07.2019 (dritte, aktualisierte Version). Bundesamt für Gesundheit, Bern, Schweiz (2019).
- [23] FSA: How to ensure the products you sell comply with the legislation for novel foods. Last updated: 30 May 2018. Food Standards Agency, London, GB (2018).
- [24] *Hütthaler-Brandauer J*: Pflanzenextrakte: Alles novel, oder was? *LMuR* 2019, 93–96 (2019).
- [25] *Meyer AH et al.*: Neue Novel Food Verordnung 2015/2283, Fälle – Recht – Verfahren. 2. Auflage. Eigenverlag – meyer.rechtsanwalts GmbH, München (2019).
- [26] *Winghofer J*: Lebensmittel-Compliance: Die strafrechtliche Relevanz des Inverkehrbringens von Hanf in Lebensmitteln. *Compliance-Berater* 2019, 384–387 (2019).
- [27] *Voß M*: Hanfbars – alles Hanf, oder was? <https://web.archive.org/web/20191211133101/https://www.martinvoess.com/2018/09/hanfbars-alles-hanf-oder-was/> [abgerufen am 11.12.2019] (2018).
- [28] United Nations: Single convention on narcotic drugs, 1961, as amended by the 1972 protocol amending the single convention on narcotic drugs, 1961. https://web.archive.org/web/20200104141603/https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf [abgerufen am 4.1.2020] (1972).
- [29] OLG Nürnberg: Urteil vom 17. Januar 2006 – 2St OLG Ss 243/05 (2006).
- [30] OLG Hamm: Urteil vom 21. Juni 2016 – 4 RVs 51/16. ECLI:DE:OLGHAM:2016:0621.4RVSS1.16.00 (2016).
- [31] OLG Zweibrücken: Urteil vom 25. Mai 2010 – 1 Ss13/10 (2010).
- [32] AG Horb: Beschluss vom 13.04.2004 – 2 Ds 13 Js 14362/02 (2004).
- [33] BayObLG: Urteil vom 25. September 2002 – 4 St RR 80/02 (2002).
- [34] BayObLG: Beschluß vom 21. Februar 2002 – 4 St RR 7/2002 (2002).
- [35] MKULNV: Lebensmittelüberwachung; Handhabung von Lebensmitteln mit und aus Blättern und Blüten von Nutzhanf (THC-Gehalt unter 0,2%). <https://web.archive.org/web/20191210094607/https://www.hanf-zeit.com/rechtliches-stellunghnahmen/> [abgerufen am 10.12.2019] (2015).
- [36] BfArM: FAQ – Import von Cannabis und Nutzhanf – Sind Nutzhanf-/CBD-Produkte aus betäubungsmittelrechtlicher Sicht verkehrsfähig? Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn (2019).
- [37] BgVV: BgVV empfiehlt Richtwerte für THC (Tetrahydrocannabinol) in hanfhaltigen Lebensmitteln. BgVV Pressedienst, Berlin (2000).
- [38] *Louis C, Michaelis H*: Ist CBD legal? <https://web.archive.org/web/20200104142750/http://anwalt-btm.de/ist-cbd-legal/> [abgerufen am 4.1.2020] (2019).
- [39] Bundesrat: Siebte Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (Siebte Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung – 7. BtMÄndV -). Drucksache 899/95. Bundesrat, Bonn (1995).
- [40] *Patzak J*: Körner/Patzak/Volkmer, Betäubungsmittelgesetz, Rn. 39–48, 9. Auflage. Beck, München (2019).
- [41] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM): Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin. *EFSA J* 13, 4141 (2015).
- [42] *Lachenmeier DW et al.*: Are side effects of cannabidiol (CBD) products caused by tetrahydrocannabinol (THC) contamination? *F 1000 Res* 8, 1394 (2020).

Dr. Dirk W. Lachenmeier
Lebensmittelchemiker und
Toxikologe, Leiter der Abtei-
lung pflanzliche Lebensmittel
am CVUA Karlsruhe